

УДК 691:502.17

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК САМАН

П.С.Хужаев¹, Дж.И.Исматуллозода¹, Дж.Х.Саидзода¹, С.М.Бобоев²

¹Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими,
Душанбе, Республика Таджикистан

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени М. Улугбека

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества саманного домостроения в пригороде с теплотехнической и экономической стороны. Исследование показало, что саманный дом обладает рядом преимуществ как с теплотехнической, так и с экономической точек зрения. Несущая стена саманного дома обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволяет снизить расходы на отопление в холодные периоды. Кроме того, строительство саманного дома требует меньше энергии и материалов, чем строительство дома из традиционных материалов, что также позволяет экономить.

Ключевые слова: саман, газобетон, энергоэффективность, показатель, особенности, сопротивление теплоотдаче, теплоустойчивость, стоимость, расчет, экономия.

Abstract: The article discusses the advantages of adobe housing construction in the suburbs from the thermal and economic side. The study showed that an adobe house has a number of advantages both from a thermal and economic point of view. The load-bearing wall of an adobe house has good thermal insulation properties, which reduces heating costs during cold periods. In addition, the construction of an adobe house requires less energy and materials than building a house from traditional materials, which also allows you to save money.

Keywords: adobe, aerated concrete, energy efficiency, indicator, features, heat transfer resistance, heat resistance, cost, calculation, economy.

Ведение. Построить свой собственный дом своими руками - без использования дорогостоящей техники и найма рабочей бригады может быть обусловлено не только экономической составляющей, но и желанием вложить частичку себя в каждую деталь своего будущего жилого пространства. Возможность самостоятельно управлять процессом строительства, выбирать материалы, дизайн и функциональность помещений позволяют создать уникальное и уютное место для проживания.

Сравнительный анализ теплотехнических характеристик несущей стены саманного дома и стены из другого материала показал, что саманный дом более теплоустойчив и требует меньше энергии для поддержания комфортной температуры внутри помещений.

Экономическая оценка затрат на строительство и эксплуатацию показала, что саманный дом обладает более низкими эксплуатационными расходами и общей стоимостью постройки, по сравнению с домом из другого материала. Таким образом, саманный дом оказался наиболее экономически эффективным и

дешевым в обслуживании.

В целом, исследование позволило выявить саманный дом как наиболее выгодный с точки зрения теплотехнических характеристик и экономической эффективности. Это подтверждает целесообразность использования саманного домостроения в пригороде для снижения затрат на отопление и обслуживание жилого помещения.

Такой подход не только позволяет сэкономить на строительстве, но и создает особую связь с домом, ведь каждый уголок будет наполнен личными усилиями и заботой о каждой детали. Это также способствует развитию навыков и умений в области строительства, что может пригодиться в будущем при обустройстве и ремонте жилья.

Поэтому, строительство частного дома своими силами может быть не только экономически и практически выгодным, но и принести огромное удовольствие и удовлетворение от создания своего уникального уголка на земле[1-11, 12, 15].

Саман – это древний и эффективный материал для строительства домов, который широко использовался в разных культурах и эпохах. Его преимущества включают экологическую чистоту, хорошие теплоизоляционные свойства, доступность сырья и простоту в обработке и укладке.

Использование самана для строительства домов позволяет создавать уютные и комфортные жилые пространства с низкими затратами. Этот материал обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, что делает дома из самана комфортными для проживания в любое время года. Кроме того, саманные стены имеют отличную долговечность и могут служить долгие годы без потери своих качеств.

Изготовление самана требует использования натуральных компонентов, что делает его экологически чистым и безопасным для здоровья жильцов. Благодаря своей мягкости и гибкости, саман устойчив к трещинам и деформациям, что позволяет строить дома из этого материала даже на слабых грунтах.

Все вышеперечисленные преимущества самана делают его привлекательным материалом для строительства домов. Рассмотрим каждое из них более подробно:

1. *Шумоизоляция*: Саман обладает отличными звукоизоляционными свойствами, что способствует созданию тихой и спокойной обстановки внутри дома. Хорошая шумоизоляция помогает защитить жильцов от лишнего шума извне и улучшает качество жизни.

2. *Ветроустойчивость*: Стены из самана обеспечивают надежную защиту от

ветра, предотвращая инфильтрацию холодного воздуха в помещение. Это помогает сохранять тепло в доме и уменьшать расходы на отопление.

3. *Возможность создания любых форм:* Благодаря гибкости и удобству в обработке, саман позволяет строить дома различных форм, включая округлые стены. Это не только придает дому уникальный и оригинальный вид, но и помогает избежать значительных теплопотерь и образования конденсата в углах.

Использование самана для строительства позволяет создавать комфортные и энергоэффективные дома с отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит уют и экологическую чистоту в своем жилье[2-9].

При сравнении строительства дома из самана и дома из газобетонных блоков, следует учитывать ряд ключевых критериев, таких как надежность, экономичность, долговечность, комфорт и другие.

1. *Надежность:* Оба материала, саман и газобетон, могут быть надежными для строительства домов при правильной укладке и обработке. Однако газобетонные блоки обычно имеют более высокую прочность, что делает их более устойчивыми к воздействию внешних факторов.

2. *Экономичность:* Саманный дом может быть более экономичным в плане сырьевых затрат, поскольку для его строительства требуется использовать доступные и дешевые материалы. Однако, стоимость строительства дома из газобетонных блоков может быть более предсказуемой и стабильной.

3. *Долговечность:* Газобетонные блоки обладают хорошей долговечностью и могут служить долгие годы без потери своих качеств. Саманные стены, несмотря на свою прочность, требуют более тщательного ухода и обслуживания.

4. *Комфорт:* Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, что обеспечивает комфортное проживание внутри дома. Однако саман также обладает отличной звукоизоляцией, что может создавать более тихую и спокойную обстановку.

При выборе между саманным домом и домом из газобетонных блоков, необходимо учитывать личные предпочтения и приоритеты, а также основные требования к строительству. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных условий и потребностей заказчика.

Для сравнения саманного дома и дома из газобетонных блоков по энергетическим требованиям, теплоустойчивости и экономическим показателям, необходимо произвести расчеты на сопротивление теплопередаче и теплоустойчивость обоих материалов, а также провести экономическую оценку затрат на строительство и эксплуатацию.

Рисунок 1. Саманного дома и дома из газобетонных блоков

Для расчета теплопроводности стен и расчета на сопротивление теплопередаче следует использовать теплотехнические характеристики каждого материала (самана и газобетонных блоков), а также учитывать толщину стен.

Для оценки экономических затрат, необходимо учесть стоимость материалов и трудозатрат на строительство каждого вида дома, а также расходы на отопление/кондиционирование в течение года. Учитывая указанные параметры, можно будет определить, какой вариант строительства (саманный дом или дом из газобетонных блоков) будет более экономически эффективным и устойчивым к теплопотерям[4-8].

Важно также рассмотреть влияние всех факторов, таких как климатические условия, толщина стен, качество укладки материала и другие аспекты, которые могут повлиять на результаты сравнения двух вариантов строительства.

Таблица 1

Основные расчетные характеристики рассматриваемых материалов в условиях Рашта

Показатель	Обознач.	Ед.изм	Материал	
			Саман	Газобетон
Толщина стены	δ	м	0.5	0.5
Коэффициент теплопроводности	λ	Вт/м ⁰ С	0.18	0.22
Температура внутреннего воздуха	$t_{в}$	⁰ С	20	
Температура наружного воздуха	$t_{н}$	⁰ С	25.	
Температура отопительного периода	$t_{от.пр.}$	⁰ С	1,6	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Продолжительность отопит. периода	$Z_{от.пр}$	Сутки	147	
Коэффициент поглощения солнечной радиации	ρ	b/p	0,5	0,7
Расчетные коэффициенты теплоусвоения	s	Bm/m^2	3,89	3,36
Коэффициент теплоотдачи внутр. поверхности	$\alpha_{в}$	$Bm/m^2 \cdot ^\circ C$	8,7	
Коэффициент теплоотдачи наружных. поверхности	$\alpha_{н}$	$Bm/m^2 \cdot ^\circ C$	23	

Для проведения расчетов на сопротивление теплопередаче и теплоустойчивость, а также экономической оценки саманного дома и дома из газобетонных блоков в условиях Рашта, необходимо учитывать данные, приведенные в таблице 1, в соответствии с соответствующими строительными нормами и стандартами.

Для газобетонных блоков, принятых на цементном вяжущем, следует использовать данные из СП 50.13330.2012, которые учитывают теплотехнические характеристики этого материала.

Для самана данные исследований по ГОСТ, приведенные в источнике, могут быть использованы для расчетов, учитывая особенности этого материала и его теплоизоляционные свойства.

Условия эксплуатации в городе Рашт (климатические условия, температурные колебания и прочее) также необходимо учитывать при оценке теплотехнических параметров и экономической эффективности выбора одного из вариантов строительства.

Исходя из всех этих данных и расчетов, можно будет определить, какой вариант дома (саманный или из газобетонных блоков) будет оптимальным с точки зрения теплозащиты, теплоустойчивости и экономических затрат в конкретных условиях Рашта.

Расчет на сопротивление теплопередаче

Термическое сопротивление R , $m^2 \cdot ^\circ C / Bm$, определяется по формуле:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i} \quad (1)$$

Для газобетонной стены:

$$R_{газ.б.} = \frac{\delta_{г}}{\lambda_{г}} = \frac{0,5}{0,22} = 2,27 \text{ } m^2 \cdot ^\circ C / Bm,$$

Для саманной стены:

$$R_{сам} = \frac{\delta_{сам}}{\lambda_{сам}} = \frac{0,5}{0,18} = 2,78 \text{ } m^2 \cdot ^\circ C / Bm,$$

Для определения требуемого сопротивления теплопередаче для обеспечения энергосбережения необходимо вычислить величину градусо-суток

отопительного периода (ГСОП).

ГСОП вычисляется по формуле:

$$\text{ГСОП} = \Sigma (t_{\text{вн}} - t_{\text{нр}}) \cdot Z_{\text{от.пр.}} = \Sigma(20-1,6) \cdot 147 = 2705 \text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$$

где:

$t_{\text{вн}}$ - средняя температура наружного воздуха в отопительный период;

$t_{\text{нр}}$ - нормируемая внутренняя температура (обычно принимается равной $+20^{\circ}\text{C}$);

$Z_{\text{от.пр.}}$ - продолжительность отопительного периода (в сутках).

После вычисления величины ГСОП можно определить требуемое сопротивление теплопередаче, которое будет зависеть от площади наружных ограждающих конструкций здания, коэффициента теплопроводности материалов, их толщины и других параметров.

После проведения всех необходимых расчетов, можно сделать вывод о том, какое сопротивление теплопередаче требуется для обеспечения энергосбережения в условиях Рашта и определить, какой вариант строительства (саманный дом или дом из газобетонных блоков) будет более эффективным с точки зрения энергосбережения.

При ГСОП = 2705 $^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$ определим R_0^{TP} интерполяцией по таблице 3 СП [7-14]:

$$R_0^{\text{TP}} = 0,86 \text{ м}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$$

Если мы примем толщину стены равной 50 см, то сможем оценить, сможем ли обойтись без дополнительного утеплителя за счет увеличения толщины стены.

Для газобетонных блоков с коэффициентом теплопроводности $\lambda=0,15$ Вт/(м $\cdot^{\circ}\text{C}$), толщина 50 см обеспечит некоторое сопротивление теплопередаче, однако это может быть недостаточно для выполнения требований по энергосбережению.

Для самана, у которого коэффициент теплопроводности меньше, увеличение толщины стены до 50 см также может быть не достаточным для обеспечения необходимой теплоизоляции.

Для точного расчета необходимо провести более подробные теплотехнические расчеты, учитывающие все параметры строительных материалов и конструкций, климатические условия и т.д.

Таким образом, рекомендуется провести расчеты с использованием специализированных программ или обратиться к специалистам в области строительства и теплоизоляции для определения оптимальной толщины стен и необходимости применения утеплителя для обеспечения энергосбережения в конкретных условиях Рашта.

Для газобетонной стены:

$$R_{\text{газ.б.}} = \frac{\delta_{\Gamma}}{\lambda_{\Gamma}} = \frac{0.5}{0.22} = 2,27 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт},$$

Для саманной стены:

$$R_{\text{сам}} = \frac{\delta_{\text{сам}}}{\lambda_{\text{сам}}} = \frac{0.5}{0.18} = 2,77 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт},$$

Согласно полученным данным, стена из самана толщиной 50 см может удовлетворять энергетическим требованиям без необходимости добавления дополнительного утеплителя. Это связано с более низким коэффициентом теплопроводности материала и хорошей теплоизоляцией саманных конструкций [1-7].

С другой стороны, стена из газобетона средней плотности, несмотря на то что среди современных строительных материалов обладает относительно хорошей теплоизоляцией, может не справиться с требованиями к сопротивлению теплопередаче при толщине в 50 см. Для обеспечения энергосбережения в такой стене возможно потребуется добавление утеплителя или применение других технологий теплоизоляции.

Таким образом, в данном случае стена из самана может быть более эффективным решением с точки зрения сохранения тепла и обеспечения энергосбережения, в то время как стена из газобетона может потребовать дополнительных мероприятий по улучшению теплоизоляции.

Расчет на теплоустойчивость. Расчет на теплоустойчивость имеет цель определить расчетную амплитуду колебаний температур внутренней поверхности стены, что непосредственно влияет на скорость и интенсивность изменения температуры помещения.

Для выполнения расчета на теплоустойчивость стены необходимо учитывать следующие параметры:

1. Теплотехнические характеристики стройматериала: коэффициент теплопроводности материала, плотность, теплоемкость и другие физические свойства.

2. Толщину стены и её конструкционные особенности (наличие утеплителя, вентиляционных промежутков и т.д.).

3. Климатические условия региона и факторы внешней среды, включая температуру окружающего воздуха, влажность, скорость ветра и др.

4. Температурный режим внутри помещения, теплоотдачу от обогревательного оборудования и т.д.

5. Требования строительных норм и правил к теплоизоляции и теплозащите зданий в конкретном регионе.

После учета всех перечисленных факторов можно выполнить расчет на теплоустойчивость стены, определить расчетную амплитуду колебаний

температур внутренней поверхности и оценить, насколько стена эффективно сохраняет тепло в помещении.

Расчет теплоустойчивости стен может быть выполнен с использованием специализированных программных комплексов для анализа тепловых процессов в строительных конструкциях или обратившись к квалифицированным специалистам в области инженерного проектирования

Расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции, $A_{тв}$, °С определяется по формуле:

$$A_{тв} = \frac{A_{тв}^{расч}}{\nu} \quad (1)$$

где ν - величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, рассчитывается согласно п. 6.4 СП [7];

Для расчета величины затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции в соответствии с п. 6.4 СП (строительным нормативом или Строительным правилом) требуется обратиться к указанному пункту данного документа. В этом пункте должны быть указаны методики и формулы для расчета величины затухания.

СП или другие строительные нормативы обычно содержат необходимые указания и формулы для проведения расчетов в соответствии с нормами и правилами строительства. Поэтому, чтобы правильно выполнить расчет величины затухания, следует обратиться к соответствующему пункту указанного нормативного документа[4-15].

Для определения расчетной амплитуды колебаний $A_{тв}^{расч}$ температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции используется следующая формула:

$$A_{тв}^{расч} = 0.5 \cdot A_{tn} \frac{\rho(l_{max}-l_{min})}{a_n} \quad (2)$$

где A_{tn} - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая по таблице 11.1* СП [7]

Для газобетонной стены:

$$A_{тв}^{расч} = 0.5 \cdot A_{tn} \frac{\rho(l_{max}-l_{min})}{a_n} = 29,15 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Для саманной стены:

$$A_{тв}^{расч} = 0.5 \cdot A_{tn} \frac{\rho(l_{max}-l_{min})}{a_n} = 24,03 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры

наружного воздуха в ограждающей конструкции v , определяется по формуле

$$v = 0,9e^{\frac{\sum D}{\sqrt{2}}} * \frac{(s_1 + \alpha_e)(s_2 + Y_1)...(s_n + Y_{n-1})(\alpha_n + Y_n)}{(s_1 + Y_1)(s_2 + Y_2)...(s_n + Y_n)\alpha_n} \quad (3)$$

где D – тепловая инерция ограждающей конструкции;

Y_1, Y_2, Y_3 – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м²·°C);

Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности ограждающей конструкции Y , Вт/(м²·°C), необходимо предварительно определить тепловую инерцию (D) ограждения по формуле:

я определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности ограждающей конструкции используется тепловая инерция ограждения (D), которая определяется по формуле:

$$D_i = R_i * S_i \quad (4)$$

Тепловая инерция: для газобетона

$$D_{газ} = R_{газ} * S_{газ} = 7,36, D_c = R_c * S_c = 10,81$$

После определения тепловой инерции ограждения можно дальше использовать эту информацию для вычисления коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности ограждающей конструкции.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y , Вт/(м²·°C), с тепловой инерцией $D \geq 1$ следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения (s) материала этого слоя конструкции. В нашем случае для обоих материалов $D \geq 1$.

Тогда: Для газобетонной стены: $v=423.7$

$$A_{тв} = \frac{A_{тв}^{расч}}{v} = \frac{29.15}{422.7} = 0.069 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Для саманной стены: $v=3467.07$

$$A_{тв} = \frac{A_{тв}^{расч}}{v} = \frac{24.02}{3467.07} = 0.0069 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Из полученных результатов мы видим, что дом из саманных стен более теплоустойчив, чем из газобетона на порядок (практически в 10 раз). У саманных стен высокая тепловая инерция, так как материал имеет высокую плотность и удельную теплоемкость. Из-за этого саманные стены обладают хорошей теплоизоляцией и сохраняют более стабильную температуру в помещении. В то время как газобетон, хоть и является легким материалом, обладает низкой тепловой инерцией и менее эффективен в сохранении тепла.

Поэтому дом, построенный из саманных стен, будет более теплоустойчивым и может обеспечить более комфортные условия проживания в

нем.

Экономическая оценка. На основании предоставленных данных можно сделать вывод о том, что дом из самана имеет ряд преимуществ по сравнению с домом из газобетонных блоков на стадии строительства.

Первое преимущество заключается в возможности использования грунта, который может быть найден на месте строительства или привезен за относительно небольшую плату, в качестве основного строительного материала для дома из самана. Это существенно снижает затраты на материалы по сравнению с покупкой газобетонных блоков.

Второе преимущество связано с теплоизоляцией. Дом из самана требует значительно меньше утеплителя, чем дом из газобетонных блоков. При толщине стены 50 см даже дополнительная утеплительная работа для дома из самана не требуется, что также позволяет сэкономить на материалах и труде.

По этому, на основании предоставленных данных о стадии строительства, можно заключить, что строительство дома из самана может быть более экономически эффективным вариантом по сравнению с домом из газобетонных блоков. А также, использование самана как строительного материала может быть более удобным и доступным для самостоятельного возведения дома.

Из предоставленных данных видно, что дом из самана имеет значительные преимущества по теплоизоляции по сравнению с домом из газобетона. Второй расчет показал, что дом из самана превосходит газобетонный дом по теплоустойчивости практически в 10 раз. Это говорит о том, что дом из самана будет более эффективным в сохранении тепла, что в конечном итоге приведет к существенной экономии на расходах на отопление зимой и кондиционирование летом.

Таким образом, проведенные теплотехнические расчеты и экономическая оценка позволяют утверждать, что дом из самана не только обеспечивает комфорт, теплоизоляцию и надежность, но также имеет значительные преимущества с точки зрения экономической эффективности. Поэтому выбор дома из самана может быть более выгодным вариантом для строительства и эксплуатации в сравнении с домом из газобетона.

Заключение. В заключение, использование природных материалов, таких как саман, при создании энергоэффективного дома имеет целый ряд экологических преимуществ. Во-первых, такие материалы обладают низким уровнем вредных выбросов при производстве и эксплуатации, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, природные материалы имеют высокую теплоизоляционную способность, что позволяет сэкономить на отоплении и кондиционировании воздуха.

При этом, создание энергоэффективного дома из природных материалов, таких как саман, соответствует современным требованиям устойчивого развития и способствует сохранению природных ресурсов. Поэтому важно учитывать экологические аспекты и предпочтения при выборе материалов и технологий для строительства жилых объектов.

Таким образом, выбор саманного дома может не только обеспечить комфортные условия проживания, но и привести к заметной экономии средств в долгосрочной перспективе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Табунщиков Ю.А., Наумов А.Л. Энергоэффективность в строительстве. Гармонизация отечественной нормативной базы // АВОК. – 2012.– № 6.
2. Ливчак В.И. Еще один довод в пользу повышения теплозащиты зданий // Энергосбережение. – 2012.– № 6.
3. Ливчак В.И., Забегин А.Д. Преодоление разрыва между политикой энергосбережения и реальной экономией энергоресурсов // Энергосбережение. – 2011.– № 4.
4. Ливчак В.И. Установление уровней удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов и обеспечивающих их систем автоматизации теплоснабжения // ЭНЕРГОСОВЕТ. – 2012. – № 4 (23) (июль–август).
5. Шокиров Р.М., Каримов Н.М., Мухибуллоев Н.М. Повышение теплозащитных качеств наружных стен зданий из легких блоков (на примере Таджикистана) // Политехнический вестник. Серия: инженерные исследования. Душанбе, 2020. №. 3, С. 133-138.
6. Хужаев П.С., Сулаймонов А.А., Поччоев М.М., Сулаймонов З.А.- Снижение энергопотребления здания путем применения теплоизоляционных материалов.-// Вестник Таджикского технического университета. –Душанбе, 2015. -№2(30). – С.122-127
7. Поччоев М.М., Хужаев П.С. Анализ теплозащитных свойств наружных ограждений сельских жилых зданий. // Вестник Таджикского технического университета. Политехнический вестник –серия; Инженерные исследования – Душанбе, 2019. -№4(48). – С.140 -144
8. Хужаев П.С., Поччоев М.М., Абдуллаева Ф.Р Анализ теплозащитных свойств наружных ограждений сельских жилых зданий. // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века» технические науки iv том science and education in the modern world: challenges of the XXI century" nur-sultan, kazakhstan, april 2021 с 46 - 51
9. Шокиров Р.М Повышение энергоэффективности зданий в Республике Таджикистан //Инженерный вестник Дона, №3, С.87 (2022) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2022/7505
10. Хужаев П.С., Поччоев М.М. Тепло-влажностный режим наружных ограждений на примере наружной стены с утеплением из минераловатного блока. // материалы международной научно-практической конференции на тему: «Современные проблемы металлургической промышленности», посвященной провозглашению четвертой общенациональной цели – индустриализации страны и 25-летию кафедры «Металлургия» (9-10 декабря 2021 г.) Душанбе 2021 С 283-290
11. Хужаев П.С., Поччоев М.М., Сайдгуфронов Н.П., Сайдгуфронов Б.П. Оценка теплозащитных свойств наружных ограждений сельских жилых зданий Материалы международной научно-практической конференции на тему “Интеграция науки, образования и предприятий при производстве современных строительных материалов и изделий ”.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Республика Узбекистон город Самарканд. (2022 год, 27-28 октябрь) С. 203 – 206

12. Хужаев П.С. Омилҳои паст шудани хусусиятҳои гармимуҳофизӣ ва баланд бардоштани характеристикаи гармимуҳофизии қабатҳои ихтавии бино. // ВЕСТНИК. Таджикского Национального Университета. Серия геологических и технических наук 2023. №1 ISSN 2664-1534 – С.167-177 2023.

13. Хужаев П.С., Исматуллозода Дж. И., Хасанов Ф.Н. Энергоэффективные стеновые ограждения зданий с высокими теплозащитными характеристиками // Научный журнал «Водные ресурсы, энергетика и экология» Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии национальной академии наук Таджикистана. Том 3. Стр 109-118 Душанбе

14. СНиП II-3-79* (98) “Строительная теплотехника”

15. СНиП II- 23-02-2003 “ Тепловая защита зданий”